

YO'SINLAR BO'LIMI TAVSIFI, O'ZIGA XOS BELGILARI VA SISTEMATIKASI

Abduvahobova Ravshanoy G'ofurjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 1-bosqich 101- guruh talabasi

Abduvahobovaravshanoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104332>

Annotation: This thesis analyzes the general description, structure, life cycle, ecological and practical significance, as well as the classification of the Bryophyte division (Bryophyta). Bryophytes are ancient non-vascular plants that predominantly grow in moist environments and are characterized by the dominance of the gametophyte stage

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются общий обзор, строение, жизненный цикл, экологическое и практическое значение, а также классификация отдела мхов (Bryophyta). Мхи — это древние споровые растения, которые в основном обитают во влажных средах и характеризуются доминированием стадии гаметофита.

Keywords: Bryophyta, gametophyte, sporophyte, ecological significance, life cycle, moist environment, non-vascular plants, rhizoids, peat.

Ключевые слова: Bryophyta, гаметофит, спорофит, экологическое значение, жизненный цикл, влажная среда, споровые растения, ризоиды, торф.

Yòsinlar (Bryophyta) — yer yuzidagi eng qadimiy sporasiz o'simliklar guruhiga kiradi. Ular asosan nam va soyali muhitlarda yashaydi. Ularning tanasi ildiz, poya va barglarga to'liq ajralmagan bo'lib, oddiy tuzilishga ega. Yòsinlarning rivojlanishi ikki bosqichli: gametofit va sporofit avlod almashinuvi orqali sodir bo'ladi. Yòsinlar ko'pincha namlikka boy hududlarda – o'rmonlar, botqoqliklar, toshlar, daraxtlarning po'stloqlari va hatto qurigan joylarda ham uchraydi. Ba'zilar suvda o'sadi. Tanasi oddiy tuzilgan, ildiz, poya va barglarga aniq bo'linmagan. Rizoidlar yordamida tuproqqa birikib, suv va ozuqani shimadi. Maxsus o'tkazuvchi to'qimalar bo'lmaganligi sababli oziq moddalarning tashilishi difuziya orqali amalga oshiriladi. Ko'payishi 3 xil yo'l bilan boradi. 1. Vegetativ ko'payish: tananing bir bo'lagi orqali. 2. Jinsiy ko'payish: gametalar orqali. 3. Jinsiy bo'lmagan ko'payish: sporalarning tarqalishi orqali amalga oshadi.

Yòsinlar uchta asosiy sinfga bo'linadi:

1. Jigarsimon yòsinlar (Marchantiopsida): Eng qadimiy va oddiy tuzilgan yòsinlar. Bu sinf 6000 turdan iborat. Bu o'simliklarning asosiy belgilari shundan iboratki, gametofit dorzoventral tuzilishiga ega, ya'ni ustki va ostki tomoni bir – biridan farq qiladi. Tallomlarining shakli bargsimon tuzilishga ega. Jinssiz nasli sporangiy, band va ko'sakchadan tashkil topgan. Misol: Marchantia polymorpha, Riccia.

2. Antotserotsimon yo'sinlar (Anthocerotopsida): Bu sinfga 100 tur kiradi. Bu sinf vakillari asosan bir uyli va ikki uyli o'simliklardan tashkil topgan. Bir uylilarda jinsiy a'zolar anteridiy va arxegoniy bitta o'simlikda hosil bo'ladi. Tallomining har bir hujayrasida pirenoidli yashil plastinka ko'rinishida yirik xromotofor bor. Bu o'simliklar asosan haydalgan yerlarda va ariq bo'ylarida uchraydi. Misol: Anthoceros laevis.

3. Sfagnumsimonlar yoki poya – bargli yo'sinlar (Sphagmiopsida): bu sinfga 9500 tur kiradi. Tanasi poya va barglarga bo'lingan. Poyasi radial tuzilishga ega bo'lib, unda burglar ketma-ket joylashgan. Poyaning ichki anatomic tuzilishida xali haqiqiy floema va ksilema

rivojlanmagan bo'lsada. Ularning vazifasini bajaruvchi soda tuzilishga ega bo'lgan o'tkazuvchi naylar bor. Protonema ipchalari shoxlangan bo'ladi. Ko'sakchadan faqatgina sporasi hosil bo'ladi.

Yòsinlarning inson faoliyatidagi roli ham katta. Sphagnum kabi torf yòsinlari ko'p miqdorda torf hosil qiladi, bu esa quyidagi sohalarda ishlatiladi: Yoqilg'i sifatida. Tuproqni yaxshilovchi o'g'it sifatida. Kimyo sanoatida xomashyo sifatida (spirt, parafin, smola olishda). Ba'zi yòsinlar antiseptik xususiyatlarga ega bo'lib, yaralarni davolashda ishlatilgan (Sphagnum). Antibiotik va boshqa dorivor moddalar ishlab chiqarishda tadqiqot obyekti hisoblanadi. Peyzaj dizaynida va yopiq joylarda nam muhitni ta'minlash uchun ishlatiladi. Yòsinlar akvariumlar va bonsay daraxtlarini bezashda qo'llaniladi. Yòsinlar oddiy tuzilishga ega bo'lgani uchun o'simlik evolyutsiyasi va biologik jarayonlarni o'rganishda model organizm sifatida ishlatiladi (masalan, Physcomitrella patens). Atrof-muhit indikatorlari sifatida: Yòsinlar ekologik tozalikka juda sezgir bo'lgani uchun havo va suv ifloslanishini aniqlashda bioindikator sifatida ishlatiladi.

Xulosa. Yòsinlar evolyutsion jihatdan yuqori o'simliklarning ajdodi hisoblanadi. Ular quruqlikka moslashgan dastlabki o'simliklar bo'lib, suv va quruqlik orasida o'tish bosqichini ifodalaydi. Quyidagi jihatlar bu jarayonni tasdiqlaydi:

1. Suvga bog'liq ko'payish: Jinsiy ko'payish uchun suvning zarurati ularda hali quruqlik sharoitiga to'liq moslashmaganlikni ko'rsatadi.

2. Gametofitning ustunligi: Evolyutsion rivojlanishda gametofitning rolini bosqichma-bosqich pasayib, sporofitning ustunlikka ega bo'lishi kuzatiladi.

3. O'tkazuvchi to'qimalarning yo'qligi: Bu yuqori o'simliklar bilan solishtirganda nisbatan oddiy tuzilmaga ega ekanligini bildiradi. Yòsinlar o'zining oddiy tuzilishi va ko'p qirrali ekologik ahamiyati bilan o'simliklar dunyosining alohida bir bo'limini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'. E. Xo'janazarov, X. Mavlonov, J.S. Sadinov. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. M.I. Ikromov, X.N. Normurodov, A.S. Yuldashev. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
3. S. Mustafayev, O'. Ahmedov. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006
4. SH. Tojiboyev. O'simliklar sistematikasi. -T.: 1990.